

მანანა ალადაშვილი,
ასოცირებული პროფესორი
Aladashvili M.
Associate Professor

თამარ თამარაშვილი,
ასოცირებული პროფესორი
Tamarashvi T.
Associate Professor
Iakob Gogebashvili Telavi State University,
Telavi, Georgia

ევროსაბჭოს კულტურული ტურისტული მარშრუტები და საქართველო

Abstract

The European Institute of Cultural Routes (EICR) was established in 1998 following a political agreement between the Council of Europe and the Government of Luxembourg. The EICR has since been responsible for managing the Cultural Route program, providing links between route associations, its university network, the Council of Europe and the EPA regulatory bodies since 2010. As a result, the institute organizes several annual meetings between program stakeholders, assists in the certification of new cultural routes, evaluates certified routes every three years, or promotes cultural routes.

Currently, the Council of Europe's 30 cultural routes are presented in the form of leisure and educational activities, which are a key resource for tourism and sustainable development. [2]

Georgia formally acceded to the Council of Europe Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes in 2016, which involves the participation of member states in the Council of Europe's Cultural Routes Program and the fulfillment of the obligations under the agreement at national level. Georgia is already involved in 4 Council of Europe certified routes: Wine Route (ITER VITIS); JEWISH CULTURAL HERITAGE ROUTE (THE EUROPEAN ROUTE OF JEWISH HERITAGE); Historic Thermal Cities Route (EUROPEAN ROUTE OF HISTORICAL THERMAL TOWNS); PREHISTORIC ROCK ART TRAILS. Two new routes were identified: the Alexandre Dumas Road in the South Caucasus and the German Settlements and Architectural Heritage in Georgia.

These tourism routes will stimulate new activities, encourage the cultural heritage and tourism sector in a sustainable way, and ensure that economic use does not endanger the cultural heritage itself.

ევროსაბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამა შეიქმნა 1987 წელს ევროპის საბჭოს სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, რომლიც მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ადგილების არსებობისა და იმ როლის გამოვლენა, რომელთაც შეუძლია კულტურული ტურიზმის განვითარება, ევროპული ქვეყნების კულტურის პოპულარიზაცია და იდეა, რომ ხელი შევუწყოს მოგზაურობის გზით ევროპის კულტურული საზოგადოების ხელახალი აღმოჩენას.

ევროპული ლანდშაფტის კონვენცია ასევე მჭიდრო კავშირშია ევროსაბჭოს კულტურულ მარშრუტებთან: ევროპული ლანდშაფტის კონვენცია ხელს უწყობს ევროპის საბჭოს ღირებულებებს ლანდშაფტის, როგორც ადგილობრივი იდენტობებისა და ევროპული კოლექტიური იდენტობის განუყოფელი ნაწილის განსაზღვრით.

ევროპის საბჭოს ევროპული ლანდშაფტის კონვენცია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ფლორენციის კონვენცია, არის პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც ექსკლუზიურად ეძღვნება ევროპის ლანდშაფტის ყველა ასპექტს. იგი ვრცელდება მხარეთა მთელ ტერიტორიაზე და მოიცავს ბუნებრივ, სოფლად, ქალაქსა და ქალაქგარეთ ტერიტორიებს. ეს ეხება ლანდშაფტებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს გამორჩეულად, ისევე როგორც ყოველდღიურ ან დეგრადირებულ ლანდშაფტებს. კონვენცია მიზნად ისახავს: ყველა ლანდშაფტის დაცვას, მართვას და დაგეგმვას და ცოცხალი ლანდშაფტის ღირებულების ცნობიერების ამაღლებას.

ევროსაბჭოს კულტურული მარშრუტების სიაში მოხვედრისათვის, მარშრუტს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული შესაბამისი სერთიფიკატი.

სერთიფიცირების კრიტერიუმებია:

სერთიფიცირებული კულტურული მარშრუტები შეფასდება სამ წელიწადში ერთხელ. ახალ კულტურულ მარშრუტებს სერთიფიცირებას ანიჭებს ევროპის საბჭო, რამდენიმე კრიტერიუმზე დაყრდნობით: მარშრუტი თემატურად უნდა წარმოადგენდეს ევროპულ ღირებულებებს და მოიცავდეს მინიმუმ სამ ქვეყანას ევროპაში; იყოს ტრანსნაციონალური, მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კვლევის საგანი; ხელს უნდა უწყობდეს ევროპული მეხსიერების, ისტორიისა და მემკვიდრეობის გაძლიერებას და ევროპის თანამედროვე მრავალფეროვნების ინტერპრეტაციას; ხელს უნდა უწყობდეს ახალგაზრდების კულტურულ და საგანმანათლებლო პროგრამების გაცვლას ან/და პროგრამებში ჩართულობას; კულტურული ტურიზმის სფეროში ხელს უნდა უწყობდეს მდგრადი და ინოვაციური პროექტების შემუშავებას და მდგრად კულტურულ განვითარებას; ავითარებდეს ტურისტულ პროდუქტებს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორი-სათვის.

1987 წლის 23 ოქტომბერს სანტიაგო დე კომპოსტელას დეკლარაციამ დაადგინა სან-ტიაგო დე კომპოსტელას მომლოცველთა მარშრუტები, პირველი ევროპული კულტურული მარშრუტი. ამ მომენტიდან ევროპის საბჭომ თანდათან განახორციელა კულტურული, სოციალური ან ისტორიული

ინტერესის მქონე მარშრუტების სერტიფიცირება ევროპული კულტურებისა და ხალხების დაახლოების მიზნით. სერტიფიცირების კრიტერიუმები გადაიხედა პროგრამის არსებობის მანძილზე, ბოლოს 2013 წლის დეკემბერში.

კულტურული მარშრუტების ევროპული ინსტიტუტი (EICR) შეიქმნა 1998 წელს, ევროპის საბჭოსა და ლუქსემბურგის მთავრობას შორის პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად. EICR მას შემდეგ ევალება კულტურული მარშრუტის პროგრამის მართვას, რაც უზრუნველყოფს კავშირებს მარშრუტების ასოციაციებს, მის საუნივერსიტეტო ქსელს, ევროპის საბჭოს და 2010 წლიდან EPA-ს ნორმატიულ ორგანოებს შორის. შედეგად, ინს-ტიტუტი აწყობს რამდენიმე წლიურ შეხვედრას პროგრამის დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ეხმარება ახალი კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირებაში, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ აფასებს სერტიფიცირებულ მარშრუტებს ან ხელს უწყობს კულტურული მარშრუტების პოპულარიზაციას.

გაფართოებული წილობრივი შეთანხმება (EPA) კულტურული მარშრუტების შესახებ, რომელსაც ხელი მოეწერა 2010 წელს, ემყარება ევროპის საბჭოს პოლიტიკის სახელ-მძღვანელო პრინციპებს, განსაზღვრავს პროგრამის სტრატეგიას და გასცემს «ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტის» სერტიფიკატს. იგი ღიაა როგორც ევროპის საბჭოს წევრ, ასევე, არაწევრ ქვეყნებისათვის და მიზნად ისახავს პოლიტიკურ მხარდაჭერას კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის ეროვნული, რეგიონალური და ადგილობრივი ინიციატივების დონეზე. ამჟამად, EPA- სთან მიერთებულია 33 წევრი ქვეყანა და 3 დამკვირვებელი სახელმწიფო.

ამჟამად, ევროპის საბჭოს 30 კულტურული მარშრუტი წარმოდგენილია დასასვენებელი და საგანმანათლებლო ღონისძიებების სახით, რაც ტურიზმისა და მდგრადი განვითარების მთავარ რესურსს წარმოადგენს. აღნიშნული მარშრუტები მოიცავს სხვადასხვა თემებს, როგორცაა, არქიტექტურა და ლანდშაფტი; რელიგია, გასტრონომია და არამატერიალური მემკვიდრეობა; ხელოვნების, მუსიკის და ლიტერატურის ცნობილი მოღვაწეები ევროპიდან. „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტის“ სერტიფიკატი წარმოადგენს სრულყოფილების გარანტს. ქსელები ახორციელებენ ინოვაციურ ღონისძიებებს და პროექტებს, რომელიც ეხება ძირითადად 5 სფეროს: (1) თანამშ-რომლობა კვლევისა და განვითარების მიმართულებით; (2) მეხსიერების, ისტორიის და ევროპული მემკვიდრეობის გაძლიერება; (3) ახალგაზრდა ევროპელების კულტურული და საგანმანათლებლო გაცვლები; (4) თანამედროვე კულტურული და შემოქმედებითი პრაქტიკა; (5) კულტურული ტურიზმი და მდგრადი კულტურული განვითარება. პროგ-

რამის საშუალებით, ევროპის საბჭო გვთავაზობს ტრანსნაციონალური კულტურისა და ტურიზმის მენეჯმენტის/მართვის მოდელს და ხელს უწყობს ეროვნულ, რეგიონალურ და ადგილობრივ უწყებებს შორის და ასევე სხვადასხვა ასოციაციებსა და სოციალურ-ეკონომიკური სფეროს მოღვაწეების ურთიერთკავშირს.

უნდა აღინიშნოს, კულტურული ტურისტული მარშრუტები ხელს უწყობს ქვეყნის პოპულარიზებას, რაშიც დიდი წვლილი ევროსაბჭოს კულტურული მარშრუტების სიაში საქართველოს ოთხ ტურისტულ მარშრუტს უკავია.

ევროპის საბჭოს კულტურის მარშრუტი, რომელსაც ზოგჯერ უწოდებენ ევროპულ კულტურულ მარშრუტს, არის ევროპის საბჭოს მიერ მინიჭებული სერთიფიკატი ევროპული საერთო კულტურის, ისტორიისა და მეხსიერების ხელშემწყობი ქსელებისთვის. ეს მარშრუტები ასევე უნდა შეესაბამებოდეს ევროპის საბჭოს მიერ დაწინაურებულ ზოგიერთ ფუნდამენტურ ღირებულებას, როგორცაა: დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კულტურათაშორისი გაცვლა კულტურული ტურიზმის ფარგლებში. [1]

პროგრამა დაიწყო ევროპის საბჭოს მიერ 1987 წელს. ის დაფუძნებულია 1998 წლიდან ლუქსემბურგში, ევროპის კულტურული მარშრუტების ინსტიტუტში (EICR). 2010 წლიდან შეფასების და სერთიფიკატის მინიჭების პროცესს ხელმძღვანელობს კულტურული მარშრუტების გაფართოებული ნაწილობრივი შეთანხმება (EPA).

აღნიშნული კულტურული მარშრუტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ევროპის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და განვითარებაში, როგორც ცხოვრების დონისა და კულტურული, სოციალური და ეკონომიკური გაუმჯობესების ფაქტორები. ისინი ხელს უწყობენ კულტურული ტურიზმის მდგრად განვითარებას.

ამჟამად, ევროპის საბჭოს 30 კულტურული მარშრუტი წარმოდგენილია დასასვენებელი და საგანმანათლებლო ღონისძიებების სახით, რაც ტურიზმისა და მდგრადი განვითარების მთავარ რესურსს წარმოადგენს. [2]

საქართველო ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოებულ წილობრივ შეთანხმებაში (Enlarged Partial Agreement) ოფიციალურად 2016 წელს გაწევრიანდა, რაც გულისხმობს ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამაში წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობას და შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ეროვნულ დონეზე განხორციელებას. საქართველო უკვე ჩართულია ევროპის

საბჭოს 4 სერტიფიცირებულ მარშრუტში: ღვინის მარშრუტი (ITER VITIS); ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის მარშრუტი (THE EUROPEAN ROUTE OF JEWISH HERITAGE); ისტორიული თერმული ქალაქების მარშრუტი (EUROPEAN ROUTE OF HISTORICAL THERMAL TOWNS); პრეისტორიული კლდის ხელოვნება (PREHISTORIC ROCK ART TRAILS). გამოვლინდა ორი ახალი მარშრუტი: ალექსანდრე დიუმას გზა სამხრეთ კავკასიაში და გერმანული დასახლებები და არქიტექტურული მემკვიდრეობა საქართველოში.

1. ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის მარშრუტი – ებრაელი ხალხი ევროპული ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია, რომელმაც უნიკალური და გრძელვადიანი წვლილი შეიტანა მის განვითარებაში ათასწლეულების მანძილზე. კულტურული მარშრუტების პროგრამა არის ინოვაციური და საინტერესო გზა ამ შესანიშნავი ისტორიის ფართო აუდიტორიის ყურადღების მისაქცევად.

აღნიშნული მარშრუტი მოიცავს არქეოლოგიურ ძეგლებს, ისტორიულ სინაგოგებსა და სასაფლაოებს, სარიტუალო აბანოებს, ებრაულ კვარტლებს, ძეგლებს და მემორიალებს. გარდა ამისა, მარშრუტში შედის რამდენიმე არქივი და ბიბლიოთეკა, აგრეთვე ებრაული ცხოვრების ამსახველი სპეციალიზებული მუზეუმები. ეს მარშრუტი ხელს უწყობს რელიგიური და ყოველდღიური არტეფაქტების გაგებას და ასევე ებრაელი ხალხის მნიშვნელოვან როლს ევროპის ისტორიაში.

აღნიშნული მარშრუტი გადის ქალაქ ონში, რომელიც ისტორიულ ქალაქს წარმოადგენს, სადაც ებრაელები საუკუნეთა მანძილზე, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ცხოვრობდნენ. ქალაქის ცენტრში აღმართულია საქართველოს სიდიდით მესამე სინაგოგა, რომელიც მე-19 საუკუნეში არის აგებული და კულტურის ძეგლის სტატუსი გააჩნია. ქალაქის ცენტრში ასევე მდებარეობს ებრაული კვარტალი, რომლის რეაბილიტაციაც საქართველოს სახელმწიფოს თანადგომით განხორციელდა.

2. ღვინის მარშრუტი (ITER VITIS) – ვაზის კულტურა, მეღვინეობა და მევენახეობის ლანდშაფტები ევროპული და ხმელთაშუა ზღვის კვების კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ვაზის მოშინაურების დღიდან, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე რამდენიმე ათასი წლის შემდეგ, მისი ევოლუცია და გავრცელება ითვლებოდა ადამიანის დიდ მიღწევად, რომელმაც ჩამოაყალიბა ევროპის ლანდშაფტები, როგორც მისი ტერიტორიის, ისე ხალხის თვალსაზრისით.

ღვინო არის ტერიტორიული გზავნილი, რომელიც მოგზაურობს და ადამიანებს მოგზაურობისკენ უბიძგებს. მეღვინეობა და განსაკუთრებით მიწაზე მუშაობა სტიმულს აძლევს მიგრაციას და მობილობას.

აღნიშნული მარშრუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთი საქართველოზე გადის, რომელიც აღიარებულია ღვინის სამშობლოდ.

3. ისტორიული თერმული ქალაქების ევროპული მარშრუტი (2010) – თერმალიზმი – ცხელი წყაროების სამკურნალო გამოყენება – გავრცელებულია ევროპაში უძველესი დროიდან დღემდე. ამ მარშრუტის გასწვრივ მრავალი ქალაქი ცნობილი იყო რომის დროს და რამდენიმეს აქვს აბანოების შთამბეჭდავი ნანგრევები და მასთან დაკავშირებული სპა შენობები. ყველაზე ცნობილმა ქალაქებმა თავიანთი პოპულარობის სიმაღლეს მიაღწიეს მე-18 და მე-19 საუკუნეებში, როდესაც განვითარდა ახალი სამედიცინო და ჯანმრთელობის სამკურნალო საშუალებების ფართო სპექტრი, განსაკუთრებით მოგზაურობა ბევრად გაადვილდა რკინიგზის მოსვლასთან ერთად. პრესტიჟულმა პოლიტიკურმა და კულტურულმა ელიტამ, რომელიც მოგზაურობდა ევროპის თერმულ აბაზანებში, ქმნიდა კულტურული გაცვლის ცენტრებს მრავალ ქალაქში, შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთი საფუძველი იყო თანამედროვე ტურიზმის. ამ ცნობილმა ადამიანებმა გააძლიერეს თერმული სპა ქალაქების რეპუტაცია და წარმოშვა რეალური ტენდენცია, პრესტიჟული სასტუმროების განვითარებისა და სხვადასხვა დასასვენებელი აქტივობების.[3]

საქართველოში კურორტი წყალტუბო და საირმე გაწევრიანებულია აღნიშნულ მარშრუტებში. ევროპულ პრესაში პირველი ცნობები წყალტუბოს შესახებ 1782 წელს, „ბერლინის საბუნებისმეტყველო საზოგადოების შრომების კრებულში“ გამოქვეყნდა. XIX საუკუნის დასაწყისიდან კი სასწაულმოქმედ მინერალურ წყლებზე მასალები უკვე ინტენსიურად იბეჭდება, სადაც წყალტუბოს ცნობილ ევროპულ კურორტებს – ვილბადს (გერმანია) და ტეპლიცს (ჩეხეთი) ადარებენ. 1920 წელს ის სახელმწიფო საკუთრება გახდა და ოფიციალურად მიენიჭა ბალნეოლოგიური კურორტის სტატუსი.

4. პრეისტორიული კლდის ხელოვნების ევროპული მარშრუტი – პრეისტორიული კლდის ხელოვნება პირველი ევროპელების ხელოვნებაა. ის ევროპაში 42000 წლის წინ გამოჩნდა და ზოგიერთ რეგიონში ადრე რკინის ხანამდე გაგრძელდა. 1902 წელს ალტამირას გამოქვაბულის მეცნიერული აღიარების შემდეგ, პრეისტორიული ხელოვნება წარმოადგენს მნიშვნელოვან კულტურულ და ტურისტულ რესურსს ევროპისთვის, როგორც კაცობრიობის

პირველი ძირითადი კულტურული, სოციალური და სიმბოლური გამოხატულება.

„პრეისტორიული კლდის ხელოვნების“ მარშრუტში პირველ ეტაპზე საქართველო თრიალეთის (პატარა ხრამი) პეტროგლიფების კომპლექსითაა წარდგენილი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. თრიალეთის პეტროგლიფები ქვემო ქართლში, დაბა წალკასთან მდებარეობს. ფსევდოტერასების მეოთხე ლავური ნაკადის ფუძეში წარმოქმნილია მღვიმეები, რომელთა შორის მოქცეულ კლდის გამიშვლებულ ზედაპირზე, ანდეზიტ-ბაზალტის არათანაბარ გლუვ მონაკვეთებზე, ხავსისა და მღიერების ქვეშ აღმოჩენილია გეომეტრიული, ზოომორფული და ანთროპომორფული გრავირებული გამოსახულებები – პეტროგლიფები. ისინი კლდის მასივზეა დაჯგუფებული პატარ-პატარა პანოების სახით, რომლებიც დაახლოებით 50 მ. სიგრძეზეა გადაჭიმული. პანოებზე ძირითადად ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენლებია გამოსახული. მათთან ერთად გვხვდება „ფანტასტიკური“ და ჰიბრიდული ცხოველები. გეომეტრიულ სახეთაგან კი კვადრატული ბადეების, ჯვრებისა და გასხვივოსნებული მზის გამოსახულებებია ასახული.

აღნიშნული ტურისტული მარშრუტები ხელს შეუწყობს ახალი აქტივობების სტიმულირებას, წახალისებს კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის სექტორს მდგრადი გზით და უზრუნველყოფს, რომ ეკონომიკური გამოყენება საფრთხეს არ შეუქმნის თავად კულტურულ მემკვიდრეობას.

რამდენადაც ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის მართვა ხდება ეკონომიკური განვითარების მზარდი მნიშვნელოვანი წყარო, ევროპულ მაკრორეგიონებს მნიშვნელოვანი როლი აქვთ შესასრულებელი ჩვენი ტრანსნაციონალური მემკვიდრეობის მდგრადი გზით გამოყენებისა და მართვის მიზნით, რაც უზრუნველყოფს მის დაცვას მომავალი თაობებისთვის. ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები, რომლებიც კვეთენ მაკრორეგიონებს, არის მოწვევა, დავაფასოთ ჩვენი ევროპული მემკვიდრეობა და ამავდროულად შევიტანოთ წვლილი ჩვენი კულტურული იდენტობის განვითარებაში და ჩვენი ადგილობრივი თემების ეკონომიკურ განვითარებაში.

აბსტრაქტი. კულტურული მარშრუტების ევროპული ინსტიტუტი (EICR) შეიქმნა 1998 წელს, ევროპის საბჭოსა და ლუქსემბურგის მთავრობას შორის პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად. EICR მას შემდეგ ევალეზა კულტურული მარშრუტის პროგრამის მართვას, რაც უზრუნველყოფს კავშირებს

მარშრუტების ასოციაციებს, მის საუნივერსიტეტო ქსელს, ევროპის საბჭოს და 2010 წლიდან EPA-ს ნორმატიულ ორგანოებს შორის. შედეგად, ინს-ტიტუტი აწყო რამდენიმე წლიურ შეხვედრას პროგრამის დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ეხმარება ახალი კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირებაში, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ აფასებს სერტიფიცირებულ მარშრუტებს ან ხელს უწყობს კულტურული მარშრუტების პოპულარიზაციას.

ამჟამად, ევროპის საბჭოს 30 კულტურული მარშრუტი წარმოდგენილია დასასვენებელი და საგანმანათლებლო ღონისძიებების სახით, რაც ტურიზმისა და მდგრადი განვითარების მთავარ რესურსს წარმოადგენს.

საქართველო ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოებულ წილობრივ შეთანხმებაში (Enlarged Partial Agreement) ოფიციალურად 2016 წელს გაწევრიანდა, რაც გულისხმობს ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამაში წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობას და შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ეროვნულ დონეზე განხორციელებას. საქართველო უკვე ჩართულია ევროპის საბჭოს 4 სერტიფიცირებულ მარშრუტში: ღვინის მარშრუტი (ITER VITIS); ებრაული კულტურული მემკვიდრეობის მარშრუტი (THE EUROPEAN ROUTE OF JEWISH HERITAGE); ისტორიული თერმული ქალაქების მარშრუტი (EUROPEAN ROUTE OF HISTORICAL THERMAL TOWNS); პრეისტორიული კლდის ხელოვნება (PREHISTORIC ROCK ART TRAILS). გამოვლინდა ორი ახალი მარშრუტი: ალექსანდრე დიუმას გზა სამხრეთ კავკასიაში და გერმანული დასახლებები და არქიტექტურული მემკვიდრეობა საქართველოში.

აღნიშნული ტურისტული მარშრუტები ხელს შეუწყობს ახალი აქტივობების სტიმულირებას, წახალისებს კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის სექტორს მდგრადი გზით და უზრუნველყოფს, რომ ეკონომიკური გამოყენება საფრთხეს არ შეუქმნის თავად კულტურულ მემკვიდრეობას.

საკვანძო სიტყვები: კულტურული, ტურიზმი, ევროსაბჭოს კულტურული მარშრუტები, საქართველოსა და ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების გაფართოებულ წილობრივ შეთანხმება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ალადაშვილი მ., „კულტურული ტურიზმი“ (სალექციო კურსი) თბ.,2022
2. ალადაშვილი მ., ევროპელი ტურისტების თვალთ დანახული საქართველო. თბ., 2021. <https://www.allnews.ge>
3. კვარაცხელია ნ., „კულტურული ტურიზმი“ თბ.,2009
4. საქართველოს კულტურის სტრატეგია 2025

გამოყენებული ინტერნეტ-მასალები:

- www.wikipedia.ge
- www.worldpress.com
- www.tbilisiqguide.ge
- www.bpn.ge
- www.relax.ge
- www.ambebi.ge
- www.bankofgeorgia.ge
- www.metra.ge